

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ

Усманов Б.Ф. катта ўқитувчи

Самарканд давлат архитектура қурилиш университети

Аннотация

Мақолада енгил фермаларини лойиҳалаш ва қурилмалаш масалалари ҳамда букиб тайёрланган профиллардан ва таврлардан тайёрлаш натижасида уларнинг вазнини камайтириш кўриб чиқилган.

Таянч сўзлар: металл, стропила, ферма, труба, тавр.

Проектирование и конструирование легких ферм

В статье рассматриваются вопросы проектирования и строительства легких ферм и снижения их веса в результате изготовления из гнутых профилей и таврей.

Ключевые слова: металл, стропила, ферма, труба, тавр.

Design and construction of light trusses

The article deals with the design and construction of light trusses and reducing their weight as a result of the manufacture of bent profiles and tauri.

Keywords: metal, rafters, truss, pipe, tavr.

XX – аср давомида ва ўтмишда жорий асрнинг 20 йилларида, бинолар ва иншоотларни қуришда турли хил енгил металл конструкциялардан фойдаланилган. Металл фермаларни том конструкцияси сифатида ишлатиш энг самарали конструкциялардан ҳисобланади.

Том ёпма конструкциялари вазнини камайтириш, айниқса фермаларнинг вазнини камайтириш бугунги кунда сейсмик зонада жойлашган Ўзбекистон учун муҳим бўлиб ҳисобланади.

Ишлаб чиқарилаётган икки бурчакликлардан иборат фермаларни тайёрлаш сермашаққат бўлиб вазни ҳам оғир.

Ана шу сабабли охири вақтда янги турдаги янги эффектив фермаларни қурилишнинг барча соҳасида кенг қўллаш ривожланиб бормоқда. Қиммат қурилиш материали бўлган пўлатни тежашнинг ва қурилиш конструкциялари вазнини камайтиришнинг усулларида бири бўлиб, трубалардан ва ёпиқ кесимли профиллардан ташкил топган қурилиш конструкцияларини ишлатиш самарали бўлиб ҳисобланади.

Назарий ва экспериментал тажрибалар шуни кўрсатдики трубалардан ва ёпиқ кесимли профиллардан ташкил топган фермалардан қурилишда кенг фойдаланиш, икки бурчакликдан ташкил топган фермаларни ишлатишдан кўра самарали бўлиб, бир хил синфдаги пўлатларни ишлатганда 15-20% металл тежалади.

Енгил фермаларни тайёрлашда трубаларнинг диаметри 50 ммдан 426 ммгача ва қалинлиги эса 2-10 ммгача бўлиши тавсия этилади. Бир хил диаметрдаги трубалар деворининг қалинликлари орасидаги фарқ кўзга ташланадиган даражада бўлиб 1,5-2,0 ммдан кам бўлмаслиги шарт.

Трубадан ташкил топган фермаларнинг тугунлари коррозияга учрамаслиги мақсадида, пайвандлаш натижасида ички томондан герметик бўлиши шарт.

Трубалардан ташкил топган фермаларда панжаралар белбоғларга бевосита фасонкасиз туташishi самарали ҳисобланади.

Панжара элементлари учларининг махсус машиналарда қирқиб тайёрланиши, ферма тугунларининг юқори сифатли бирикишини, кам меҳнат ва материал сарфланишини таъминлайди.

Панжарани белбоғга туташтириб турувчи пайванд чокдаги кучланиш нотекис тарқалиб туташган трубалар диаметридан, белбоғ трубагининг қалинлигидан, ферма панжарасининг қай бурчак остида туташганлигига ва бошқа ҳолларга боғлиқ бўлади.

Панжарани белбоғга туташтириб турувчи чок мустақамлиги қуйидаги формула орқали аниқланади

$$\frac{N}{0,85 \cdot K_f \cdot l_{\omega}} \leq (R_{\omega} \cdot \beta)_{\min} \cdot \gamma_c$$

N – панжарадаги бўйлама куч

0,85 - пайванд чокнинг ишлаш шароити коэффициенти бўлиб, чок узунлиги бўйича кучланишнинг нотекис тақсимланишини ҳисобга олади.

l_{ω} – пайванд чок узунлиги бўлиб куйидагича аниқланади: $l_{\omega} = 0.5 d$

коэффициентининг микдори трубалар нисбатига боғлиқ бўлиб 1 –жадвалда келтирилган.

R_{ω} = пайванд чокнинг ҳисобий қаршилиги

K_f = бурчак чок қалинлиги

β – пайванд чок чуқурлигига боғлиқ коэффициент

γ_c – пайванд чокнинг ишлаш шароити коэффициенти бўлиб, сиқилишга ишлаётган элементлар учун $\gamma_c = 1,0$ ва чўзилишга ишлаётган элементлар учун $\gamma_c = 0,95$.

ξ коэффициенти қийматлари

d/D	0,2	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0
ξ	1,0	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,08	1,12	1,22

а)

б)

Расм – 1. Турбадан ташкил топган ферма тугунлари

а) – бевосита тутатиш; б) – фасонка ёрдамида тутатиш

Тугунлари букиб тайёрланган профиллардан ташкил топган фермалар элементлари деворларининг устиворлигини таъминлаш мақсадида ва бу элементлар кесим юзасининг тўлиқ ишлаши мақсадида кесим юзаси девори баландлигининг (h_o) қалинлигига (t) нисбати куйидагидан кам бўлмаслиги шарт.

$$\frac{h_o}{t} < 41; R_y = 210 \text{ МПа учун}$$

$$\frac{h_o}{t} < 37; 210 \quad \text{МПа} < R_y = 260 \text{ МПа}$$

бўлганда

$$\frac{h_o}{t} < 35; 260 \quad \text{МПа} < R_y = 290 \text{ МПа}$$

бўлганда

$$\frac{h_o}{t} < \frac{18770}{\sqrt{R_y}}; \quad R_y > 290 \text{ МПа}$$

бўлганда

бу ерда: $h_o = h - 6t$; h – профилнинг тўлиқ баландлиги
 $t > 3 \text{ мм}$

Агарда ферма белбоғига маҳаллий йиғилган кучлар таъсир этадиган бўлса (сарровлар, монорельслар) унда маҳаллий кучлар таъсир этган жойларда белбоғни ёпмалар, қобирғалар ва бошқа деталлар ўрнатиб маҳаллий кучланишни камайтириш лозим.

а)

б)

Расм – 2. Ёпиқ профили ферма тугунлари

а) – устки белбоғ; б) – икки хил қалинликдаги трубалар туташуви

Бу турдаги фермалар “Молодечно” деб айтилади ва ундаги ёрдамчи деталлар сони 16 донагача камайтирилган, натижада металл сарфи 1 м^2 том ёпмасига 15 – 20 % гача тежалади.

“Молодечно” фермасида панжаралар белбоғларга бевосита фасонкасиз туташтирилади. Бу турдаги фермалар тугунларини соддалаштириш учун уч бурчакли панжаралар системасини қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. У ҳолда белбоғларга туташган панжаралар сони ҳар бир тугунда иккитадан ошмайди. Ферма стерженлари девори қалинликлари 3 ммдан кам бўлмаслиги тавсия этилади ва бир хил ўлчамдаги профилларнинг деворлари қалинликларининг фарқи 2 ммдан кам бўлмаслиги шарт.

Ўткир бурчак томондан панжара ва белбоғни туташтириб турувчи пайванд чокни тўла ва сифатли қилиб бажариш мақсадида панжараларнинг ферма белбоғига тутатиш бурчаги 30 дан кам бўлмаслиги шарт. Стерженларнинг заводда

бажараладиган пайванд чоклари учма-уч пайванд чоклар билан бажарилади. Монтаж туташувлар эса болтлар ёрдамида фланецли қилиб бажарилади.

Белбоғлари таврдан ташкил топган фермалар

Бу турдаги фермаларнинг белбоғлари қирралари параллел бўлган таврлардан тайёрланган бўлиб панжараси эса икки ёки бир дона бурчакликлардан ташкил топган бўлади. Белбоғлари таврдан ташкил топган фермалар иккита бурчакликдан ташкил топган фермаларга кўра пўлат сарфи бўйича 10-12 %, меҳнат сарфи бўйича 15–20 % ва таннархи бўйича 10–15% тежамлироқдир.

Ферма панжараларидаги зўриқишлар унча катта бўлмаганда, панжаранинг белбоғга туташтирувчи пайванд чок таврнинг деворига бевосита жойлашади (расм-3, (а)). Панжарадаги зўриқишнинг миқдори катта бўлганда, пайванд чоклар узунликлари катта бўлади ва бу чокларни жойлаштириш мақсадида таврнинг давorigа девор қалинлигида фасонка пайванд қилинади. (расм – 3, (б)).

Агарда ферма панжаралари бир дона бурчакликдан иборат бўлса, у ҳолда панжара таврга қўшимча фасонкаси пайванд ёрдамида ёки болт ёрдамида таташтирилади (расм – 3, (в))да келтирилган.

Расм – 3. Белбоғлари таврдан ташкил топган ферма тугунлари
 а) – фасонкаси тугунлар; б) – қўшимча фасонкали тугун; в) - ...

Адабиётлар

1. Запросян А.О., Леонова Д.А., Шкрылев Р.А. Технико-экономическое обоснование унификации элементов металлических стропильных ферм. // Инженерный вестник Дона, 2021, №8. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n8y2021/7148/.
2. Металлические конструкции: Учебник для ВУЗов. Под редакцией Ю.И. Кудышина М., Academia, 2010 - 675 стр.
3. Металлические конструкции: Учебник для ВУЗов. Под редакцией Е.И. Белени. М., Стройиздат, 1986 - 560 стр.
4. Решетников Б.Н., Цетлин Б.С. Фермы из одиночных уголков, гнутых и гнутосварных профилей. Новые формы легких металлических конструкций. М. Изд. ЦБНТИ, 1993.
5. ШНК 2.03.05-13 «Стальные конструкции. Нормы проектирования» Госархитектстрой Республики Узбекистан, г. Ташкент, 2012-171 стр.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342